

CÓMO OXFAM INTERMÓN LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL

José Luis Vázquez Burguete
David Abril Pérez
Universidad de León (España)

Elaine Neupert
Carolin Runze

Resumen:

Con 17 organizaciones que trabajan juntas en 39 países, la ONGD (Organización No Gubernamental de cooperación para el Desarrollo) Oxfam Intermón (la representación española de Oxfam) busca combatir la pobreza y la injusticia en todo el mundo. Quieren lograrlo proporcionando alimentos y trabajo decente, salvando vidas en situaciones de emergencia, defendiendo los derechos de las mujeres y reduciendo la desigualdad. En particular, están deseosos de encontrar soluciones al problema de la desigualdad, ya que una distribución equitativa de los recursos reduciría la pobreza en todo el mundo. Es por ello que Oxfam Intermón ha lanzado la campaña con el hashtag #escaqueofiscal, que busca reducir la brecha entre los ricos y pobres abordando el problema de la evasión fiscal tanto para las grandes corporaciones como para los individuos ricos. En la siguiente carta se explicará lo que Oxfam Intermón ha hecho al respecto y lo que ha conseguido.

Abstract:

With 17 organisations working together in 39 countries, the NGOD (Non-Governmental Organisation for Development Cooperation) Oxfam Intermón (the Spanish representation of Oxfam) seeks to combat poverty and injustice in the world. They want to achieve this by providing food and decent work, saving lives in emergencies, defending women's rights and reducing inequality. In particular, they are eager to find solutions to the problem of inequality, since an equitable distribution of resources would reduce poverty worldwide. That's why Oxfam Intermón has launched the hashtag #escaqueofiscal campaign, which seeks to reduce the gap between rich and poor people by tackling the problem of tax evasion for both large corporations and rich individuals. The following letter will explain what Oxfam Intermón has done so far and what they already achieved.

1. Introducción

Intermón fue fundado en agosto de 1956 en Barcelona. Fue, como Secretariado de Misiones y Propaganda de la Compañía de Jesús, destinado a ayudar en las misiones a Bolivia, Paraguay y la India. Con carácter religioso y asistencialista en principio, hubo después un enfoque claro de denuncia y defensa de la justicia. A partir de 1970 adquiere un carácter laico e independiente, trabajando activamente para generar transformaciones sociales en los países del Norte y en los del Sur.

En 1997, Intermón decidió incorporarse a Oxfam. Es una asociación que agrupa a otras 17 organizaciones y que entre todas suman más de 1.500.000 socios y encima trabajan con más de 3.000 organizaciones locales en 98 países. Oxfam es un mayor referente en el ámbito internacional, al ser el mayor grupo independiente de ONG de desarrollo del mundo. Actualmente, Oxfam Intermón trabaja en 39 países del mundo, a través de 76 programas en África, América y Asia. Lógicamente también hace muchos programas en España. Oxfam Intermón está regida de un patronato, y cuenta con cinco sedes, ubicadas en las ciudades de Barcelona (sede central), Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, 43 comités y 38 tiendas de comercio justo.

Su misión es formar parte de un movimiento global y luchar junto a las poblaciones desfavorecidas para erradicar la injusticia y la pobreza. Oxfam querría que todas las personas puedan ejercer sus derechos y disfruten una vida digna. La visión de Oxfam Intermón es crear un mundo sin pobreza, donde las personas pueden influir en las decisiones que afectan a sus vidas y ejercer sus derechos y que todos los humanos sean valorados y tratados con equidad.

Oxfam Intermón trabaja en varias categorías generales para construir un futuro sin pobreza:

- *Se aseguran alimentos y trabajo digno:* Trabajan para que las personas con menos recursos puedan alimentar a sus familias y salir de la pobreza. Ellos defienden el derecho al agua y la tierra y además impulsan acciones para afrontar el cambio climático y promueven el comercio justo.
- *Se salvan vidas en emergencias:* Defienden el derecho de todas las personas a la asistencia y la protección, ayudando a quien más lo necesita. Proporcionan agua, saneamiento, alimentos y cobijo desde el primer momento y el tiempo que sea necesario. Lo primero es salvar vidas.
- *Se defienden los derechos de las mujeres:* Trabajan contra la discriminación para que las mujeres puedan vivir libres de violencia y ejercer sus derechos a la educación, al acceso a la tierra, a la seguridad, el trabajo y la participación política. Apoyándolas en sus reivindicaciones conseguirán erradicar la pobreza.
- *Se reduce la desigualdad:* En un mundo cada vez más desigual, trabajan para impulsar la redistribución del poder y la riqueza. Quieren conseguir una fiscalidad justa: que paguen más impuestos quienes más tienen y que los gobiernos usen nuestro dinero en servicios públicos de calidad. Solo reduciendo la desigualdad es posible crear un mundo libre de pobreza.

Los valores también juegan un papel muy importante por la organización, porque las conductas están basadas en principios éticos y siguen los procedimientos establecidos para asegurar entornos de trabajo seguros.

Hay tres principales valores como empoderamiento (todas las personas deben sentir que pueden lograr cambios, tanto su personal y quienes lo apoyan, como las personas que viven en la pobreza), transparencia (asumen la responsabilidad de sus actos, comprometerse a rendir cuentas y también trabajan para que otras instituciones, personas y organizaciones actúen de forma transparente) y la inclusión (reconocen la diversidad y trabajan por la igualdad de oportunidades; todas las personas tienen algo que aportar, independientemente de las diferencias).

Esos valores reflejan muy bien cómo trabaja Oxfam Intermón, porque en la página web se explica muy detallado que éxitos ya han logrado, qué pasa con el dinero donado y cómo funciona una donación. Además, hay muchos resúmenes de distintas campañas en que se puede ver el éxito de cada una de estas, dónde y cómo ellos trabajan y hacen un cambio para crear el mundo en un lugar mejor.

Lógicamente quieren activar gente o empresas que colaboran con la organización. Hay muchas posibilidades de participación, como, por ejemplo, con una donación o un voluntariado. Encima, explica en la página web como se puede hacer un cambio de diferentes áreas en tu vida diaria. Oxfam Intermón está muy presente en las redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram) para llegar a los jóvenes también.

Figura 1. Categorías generales para la realización de la misión de Oxfam Intermón

Fuente: [https://www.oxfamintermon.org/es], a fecha 17/10/2019.

Oxfam Intermón tiene algunas tiendas físicas en muchas ciudades de España (por ejemplo: León, Valladolid, Burgos, Barcelona y Madrid) y una tienda online. Aquí se vende muchas cosas como alimentación, moda, hogar, ocio, cosmética, joyería o regalos por Navidad.

Cuidarse y cuidar del medio ambiente es lo natural para Intermón y por eso se encuentra entre sus productos una gama de productos ecológicos certificados, de comercio justo, porque lo natural y justo sienta mejor. Consumir productos de comercio justo de Oxfam Intermón ayuda a mejorar la vida de muchos pequeños productores de América Latina, Asia y África. Ellos garantizan artículos de gran calidad, distribuidos sin intermediarios y por los que reciben un salario digno.

Figura 2. Pantalla de inicio de la página web oficial de Oxfam Intermón

Fuente: [https://www.oxfamintermon.org/es], a fecha 17/10/2019.

2. Desarrollo del Caso

El problema en general

Es una cifra sencilla que pone de relieve las desigualdades en nuestro mundo: las 62 personas más ricas poseen tanta riqueza como el 50 % de las personas más pobres de nuestro planeta, según un informe de Oxfam Intermón publicado días antes de que se celebrará en Davos una nueva edición del Foro Económico Mundial (FEM).

En realidad, las empresas se reúnen en Davos, para analizar los problemas más urgentes del mundo, junto con políticos y periodistas. Sin embargo, el problema de la desigualdad, que afecta a personas en todo el mundo es ignorado. La evasión fiscal es como un gran elefante en la cumbre de Davos, una obviedad que nadie puede ignorar, pero sobre la que poco se actúa.

También ha revelado que no sólo los ricos sean aún más ricos, sino que, de manera devastadora, los más pobres están sufriendo los efectos de esta desigualdad creciente.

El problema es, que el 94 % de las empresas más importantes del mundo, entre ellas las que apoyan la celebración de esta cumbre en Davos, tienen presencia en paraísos fiscales.

Figura 3. Los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo

Fuente: [<https://amp.noalescaqueo.org/>], a fecha 19/10/2019.

A falta de transparencia, privilegios fiscales justos y cooperación en iniciativas contra la evasión y elusión fiscal, la inversión en paraísos fiscales se ha triplicado en el último año. Con los 1.550 millones perdidos por los paraísos fiscales, el déficit de los fondos de pensiones podría haberse reducido a menos de la mitad. Una espiral de crecimiento descontrolado que demuestra hasta qué punto los distintos Gobiernos han tolerado la existencia de estos resquicios legales que grandes empresas han utilizado para escapar grandes cantidades de recursos.

Aunque la Comisión Europea ha presentado un paquete de propuestas de lucha contra la evasión fiscal, que engloba varias dimensiones necesarias contra los agujeros en el sistema de los que se aprovechan las grandes empresas, la Comisión se queda corta. Parece evidente que la presión de los diferentes Estados es un obstáculo para alcanzar sólo un acuerdo mínimo. Por lo tanto, es más importante que nunca que la ciudadanía se exprese.

La evasión fiscal conduce a pérdidas fiscales considerables en todo el mundo, privando a la ciudadanía de importantes recursos de política social, como la salud y la educación. La desigualdad impide que millones de personas salgan de la pobreza y que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos por igual. En este momento la economía mundial está sirviendo al uno por ciento de la humanidad, que acumula más riqueza que el 99 % restante. La crisis de la desigualdad extrema alcanza alturas increíbles. Por eso, Oxfam Intermón, con la ayuda de la ciudadanía quiere que los gobiernos trabajen juntos para construir un sistema fiscal internacional justo, empezando por el final de la era de los paraísos fiscales.

De qué trata la campaña

Desde 2016, Oxfam lleva a cabo una campaña contra la desigualdad, denunciando la existencia de paraísos fiscales con prácticas agresivas que impiden la recaudación de fondos para combatir las desigualdades económicas y sociales.

Lograr que las grandes empresas y fortunas paguen las partes justas que les corresponde de los impuestos, es sin duda, un gran desafío. Sin embargo, Oxfam Intermón quiere abordar este problema, ya que de lo contrario difícilmente se podrá frenar la desigualdad extrema.

Por lo tanto, Oxfam Intermón había llevado a cabo una campaña de sensibilización, que mostraba la desigualdad causada por la evasión fiscal. Se utilizaron varios medios de comunicación de todas las áreas para llamar la atención sobre la campaña. La atención se centró en carteles e infografías que mostraban a ciudadanos de todo el mundo con el mismo problema de la desigualdad, con el fin de promover la identificación y la participación pública. Además, se crearon materiales en línea como medios audiovisuales y memes para redes sociales.

Adicionalmente, se grabó un vídeo con una cámara oculta en un bar de Madrid para acercar al público la realidad de la evasión fiscal. El propósito de este vídeo expone, en clave de humor, un paralelismo entre hacer un “sinpa” (marcharse de un bar sin pagar) y el escaqueo fiscal de las grandes multinacionales. El vídeo muestra la indignación de los consumidores en el bar que, después de que un cliente anterior haya

abandonado el bar sin pagar, tienen que pagar su cuenta. Se planteó la cuestión de por qué se quejaban en esta situación injusta, pero no se indignaron en el caso de la evasión fiscal para pagar los impuestos de las grandes empresas. El vídeo se muestra en redes sociales con el titular “¿Pagarías 20 Euros por una caña?”, y el hashtag #EscaqueoFiscal marcando un hito para la organización en términos de viralidad y engagement desde las redes sociales.

Figura 4. Cartel de la campaña en un centro comercial

Fuente: [<http://www.admoma.es/oxfam-intermon-campana-marketing-no-al-escaqueo-fiscal/>], a fecha 20/10/2019.

Objetivos de la campaña

El objetivo de la campaña es averiguar qué empresas multinacionales están defraudando impuestos para condenar cómo se benefician de la transparencia financiera local e internacional, transfiriendo sus beneficios a paraísos fiscales que ya no están en manos públicas. Por lo tanto, se debe promover una ley que contribuya a la lucha contra los paraísos fiscales, la falta de transparencia y la evasión fiscales en general. También obligará a las empresas a informar sobre donde operan. Para lograr esto, se debe establecer un registro público que revele quiénes son los propietarios verdaderos de las empresas y se debe crear una autoridad tributaria global para controlar que estas empresas paguen la parte que les corresponde de los impuestos.

Estas medidas ayudarían a movilizar más dinero a las medidas gubernamentales para combatir la pobreza y la desigualdad dentro y fuera de España. En general, la campaña está dirigida a ciudadanos de todo el mundo, ya que es un tema que afecta a personas de todas partes. Sobre todo, en España quieren asegurarse de que todo el público conozca el escaqueo fiscal. Por tanto, Oxfam Intermón quería animar a firmar su petición para lograr un cambio en la legislación.

Resultados de la campaña hasta el momento presente

Ahora, en 2019, Oxfam Intermón se ha centrado principalmente en trabajar con los gobiernos y las empresas para lograr unas finanzas éticas sin paraísos fiscales. En España, se han logrado cambios notables en los principales ámbitos políticos para luchar contra la evasión y elusión fiscal.

El cabildeo y las enmiendas han contribuido a paralizar el Real Decreto Legislativo, que quería aprobar el Gobierno, mediante la aplicación de una directiva europea sobre la transparencia de las empresas. Además, se creó una subcomisión en el Congreso de los Diputados para tratar el fraude y la evasión fiscal. Poco después de la publicación del escándalo de Panamá Papers, en el que se hicieron públicos documentos confidenciales sobre la evasión fiscal como resultado de una gran fuga de datos, se lanzó una petición para promulgar una ley contra la evasión y elusión fiscal. Habían recogido 183.235 firmas, pero se necesitaban 500.000 para enmendar la ley o añadir otras nuevas.

Sin embargo, Oxfam Intermón ha conseguido influir en la nueva lista negra de paraísos fiscales de la UE y persuadir al Consejo de Ministros de Hacienda de la UE para que presente por primera vez una lista de países implicados en prácticas fiscales agresivas. A pesar de que, al principio, sólo 6 países más pequeños o economías emergentes fueron detenidos, mientras que 62 de los paraísos fiscales más reconocidos sólo

figuraban en una lista gris, esto fue un gran éxito. Esto había impulsado a Oxfam Intermón a trabajar en una lista negra más ambiciosa que impusiera sanciones efectivas a las grandes empresas y fortunas.

Figura 5. Entrega de firmas recogidas para exigir un cambio legal

Fuente: [Informe-temático-2017-18-DESIGUALDAD-cerrando-.pdf], a fecha 21/10/2019.

Como resultado de este proceso, habían discutido con la Dirección General de Tributación en España (Subdirección de Tributación Internacional) la revisión de la lista española de paraísos fiscales en el contexto de la revisión de la ley de contratación pública adoptada en agosto de 2017. Además, Oxfam Intermón ha trabajado a puerta cerrada con el sector privado para lograr cambios en las prácticas y comportamientos fiscales. con el apoyo de la ciudadanía, se publicaron informes como el IBEX-35 "Diferencias Abismales" (2017), para presionar públicamente y exigir cambios en este nivel. Ocho empresas del IBEX-35 participaron en las mesas de responsabilidad fiscal de Oxfam Intermón y colaboraron juntos en el desarrollo de planes para salir de los paraísos fiscales. Oxfam Intermón también está hablando con grandes empresas españolas como Inditex, La Caixa o Repsol, para que pronto cumplan con sus responsabilidades fiscales.

En 2017, Oxfam Intermón fue también nombrada Personalidad del Año por Euronews. Esto motiva a seguir adelante, ya que el problema aún no se ha resuelto en todas sus dimensiones.

Acciones similares

La campaña contra la evasión fiscal en España no es la única que Oxfam Intermón está llevando a cabo actualmente en la lucha contra la desigualdad. Por ejemplo, hay otra campaña llamada "curros mierder", con la que Oxfam quiere intentar mejorar la situación general de los trabajadores en España. Entre otras cosas, quieren conseguirlo introduciendo la igualdad de derechos para un mismo trabajo y un salario mínimo de 1000 euros. Esta campaña también pretende mejorar la situación de las mujeres que, de acuerdo con los datos disponibles, ganan hasta un 20% menos que los hombres.

Pero no sólo en España, sino también en muchos otros países, donde a menudo existe una gran brecha entre ricos y pobres, Oxfam Intermón está haciendo campaña. Especialmente en países africanos, como Burkina Faso, Mauritania o Marruecos, están tratando de trabajar con los gobiernos para otorgar más derechos a las mujeres.

Pero Oxfam Intermón no puede lograr el objetivo de eliminar la desigualdad por sí sola. Por eso trabajan con 209 organizaciones asociadas, un tercio de las cuales son organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

3. Preguntas para la discusión

Pregunta 1. ¿Cuál es el éxito real de la campaña?

Si se observa el éxito real de la campaña, queda claro que aún no ha tenido el éxito esperado. Desafortunadamente, el objetivo real de lograr un cambio en la ley que obligara a todo el mundo a pagar la

parte que les correspondía de los impuestos no se logró realmente. Al final, Oxfam Intermón sólo pudo recoger 183.235 firmas de varias personas de la sociedad, a pesar de que realmente se habrían necesitado 500.000 firmas para presentar la propuesta de ley al parlamento.

Teniendo en cuenta que la campaña fue publicada a través de medios impresos en toda España y en las redes sociales, el número de firmas alcanzado fue bastante bajo. Por ejemplo el video de la campaña en Facebook tenía casi 2 millones visualizaciones y cuando se considera que todo la gente tenía que hacer era solo hacer clic en el enlace de abajo e introducir sus datos personales para apoyar la campaña, el total de 183.235 votos es bastante bajo.

Aunque Oxfam Intermón no pudo lograr su objetivo principal, recibió la atención de la Unión Europea, que ahora está más preocupada que nunca por el tema.

Además, Oxfam Intermón ha conseguido incluir en la lista negra a 6 países pequeños, lo que significa que se les impondrán sanciones si siguen evadiendo impuestos. Al mismo tiempo, 62 países figuran en una lista gris, lo que les permite examinar más de cerca sus acciones. Asimismo, fue posible junto con la UE crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados para tratar el fraude y la evasión fiscal. Aparte de esto, se han logrado que ocho empresas del IBEX-35 participaran en las mesas de responsabilidad fiscal de Oxfam Intermón y colaboraron en el desarrollo de planes para salir de los paraísos fiscales.

Pregunta 2. *¿Se puede realmente impedir que se utilicen los paraísos fiscales?*

En general, se plantea la cuestión, de si la campaña puede impedir realmente, que las grandes empresas y fortunas utilicen paraísos fiscales. Incluso si Oxfam Intermón consigue que los gobiernos aprueben la ley, seguirá siendo difícil controlar a las muchas empresas y personas ricas. A menudo, tampoco es evidente de inmediato qué proporción de los impuestos “ocultan” o pagan.

Dado que, en general, es muy poco probable que se apruebe una ley que constituya directamente una prohibición, es probable que en primer lugar sólo dé lugar a limitaciones o restricciones, por ejemplo, en forma de sanciones. Esto facilita a las grandes empresas y fortunas el uso de paraísos fiscales para ahorrar impuestos.

Desafortunadamente es como en todos los problemas del mundo: los pobres y la clase media-baja tienen que pagar para que los ricos se hagan más y más ricos. Así que probablemente siempre habrá personas que tengan mucho dinero y, por lo tanto, mucho poder, y que harán prácticamente imposible la aprobación de una ley definitiva contra los paraísos fiscales, porque querrán impedir por todos los medios a su alcance que sus impuestos se paguen de una forma justa y correcta. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si Oxfam Intermón podrá alcanzar alguna vez el objetivo de un mundo sin desigualdades.

Pregunta 3. *¿Por qué la campaña no tuvo el éxito esperado y qué oportunidades de mejora se pueden sugerir?*

Cabe sugerir que Oxfam Intermón no ha agotado suficientemente los medios de comunicación y no ha entablado un diálogo suficiente con la gente en las redes sociales. Las redes sociales, como Facebook o Instagram, permite el contacto permanente con la gente, para que las diferentes cuestiones no vuelvan a caer en el olvido al cabo de poco tiempo.

El vídeo, que pretende mostrar a la gente el alcance de la evasión fiscal a través de una comparación en un bar de Madrid, obtuvo cerca de 1,9 millones clics en Facebook y cerca de 125.000 en YouTube, lo que para YouTube es poco comparado con otros vídeos, por ejemplo, de “youtubers”. A pesar de que obtuvo más en Facebook, aun así, no llevó al número deseado de firmas para la petición. Esto también podría deberse, por ejemplo, al hecho de que la evasión fiscal no es necesariamente un tema que atraiga a los jóvenes en las redes sociales.

Incluso si es posible que los jóvenes todavía no estén interesados o si sienten que no están afectados por el problema, porque no ganan su propio dinero, deben ser conscientes del tema. A menudo los adolescentes ni siquiera saben que pueden firmar una petición de este tipo a la edad de 16 años.

Aunque Oxfam Intermón ya ha implementado esto muy bien en muchas áreas, podría haber atraído aún más atención y aumentado el alcance, por ejemplo, incluyendo en la campaña a personas conocidas o influencers.

Oxfam Intermón también podría haber estado más presente fuera de las redes sociales, para abordar el grupo de edad actualmente afectado por el problema de pagar más impuestos, porque las grandes empresas no pagan su parte justa de los impuestos. Las personas en este grupo de edad a menudo no utilizan los medios de comunicación social en absoluto o no tan intensamente y, por lo tanto, no se dan cuenta del problema.

4. Conclusiones

Para empezar, está claro que Oxfam Intermón está haciendo un gran trabajo, tanto en España como en el resto del mundo. Están trabajando para la gente en las más diversas áreas y quieren alcanzar su meta de un mundo sin pobreza en algún momento. Esto merece el máximo respeto, requiere mucha perseverancia y una gran red de personas dispuestas a ser voluntarias y a apoyar la visión de Oxfam Intermón.

Oxfam Intermón está trabajando en muchos proyectos diferentes al mismo tiempo. Es un reto bastante grande que todas las campañas que Oxfam Intermón lleva a cabo en las diferentes áreas (asegurar alimentos y trabajo digno, salvar vidas en emergencia, defender los derechos de las mujeres y reducir la desigualdad) reciban la misma atención y relevancia. En nuestra opinión, a veces no se centran al 100 % en un proyecto. No porque no sea importante para ellos, sino porque simplemente hay demasiados proyectos al mismo tiempo y cada uno es importante para ellos.

Oxfam Intermón hizo mucho bien durante la campaña “escaqueo fiscal”. El *timing* de la campaña fue muy bueno, ya que lanzaron la campaña oficial en enero y publicaron un vídeo adicional poco después de que se hicieran públicos los Panamá Papers. De esta manera querían aprovechar el frenesí mediático de los Panamá Papers. En este contexto, Oxfam Intermón difundió varios vídeos, imprimió carteles con la campaña y participó activamente en los medios de comunicación social.

Desafortunadamente, la campaña no condujo al éxito deseado. Las razones explicadas en la respuesta a la tercera pregunta antes planteada podrían ser las responsables de ellos. Sin embargo, también hay que señalar que, quizá, muchas personas todavía no quieren abordar el problema de los oasis fiscales o todavía no son conscientes de la magnitud y los numerosos efectos negativos de estos. Mucha gente tienen una mentalidad asociada al “no servirá de nada, de todos modos”, lo que se justifica, por un lado, porque es muy difícil resolver este problema de forma permanente si bien, por otro lado, no hacer nada al respecto también es la manera equivocada de proceder. Al menos se ha de intentar hacer algo respecto al problema existente como, por ejemplo, puede ser la simple inscripción en la campaña de promoción del cambio legal.

Para finalizar, cabe señalar que se ha escogido este caso porque, en el caso de las autoras, ya conocían Oxfam a partir de otras acciones realizadas en Alemania y, por tanto, esto suponía un incentivo para conocer qué acciones llevaba a cabo o cuáles eran sus compromisos en España. Hablando ya de forma más específica, se eligió la campaña descrita porque quiere poner de relieve un problema que afecta a la gente “normal” en España, pero también en el resto del mundo.

Tras estudiar la acción en profundidad, puede concluirse que se trata de un buen ejemplo de campaña social, aunque no haya surtido el efecto esperado en un principio. Las circunstancias que rodean el desarrollo de la acción no son las más adecuadas, por lo que no puede considerarse un mal ejemplo. Puede, en cambio, tomarse como modelo a imitar y puede asimismo meditar sobre las posibles mejoras a llevar a cabo para que esta campaña pueda llegar a tener éxito a largo plazo.

Bibliografía

- El Periódico (2016). Campaña de Oxfam Intermón contra el #EscaqueoFiscal. Recuperado 18/10/19 de <https://www.elperiodico.com/es/extra/20160427/campana-oxfam-intermon-contra-escaqueofiscal-5089102>.
- Escobar Martí, M. (2016). Un viral denuncia el fraude de las multinacionales. Recuperado 19/10/19 de https://www.elnacional.cat/es/sociedad/intermon-oxfam-evasion-escaqueo-fiscal_102374_102.html.
- Berbell, C. (2016). Oxfam Intermón lanza una campaña para acabar con los paraísos fiscales. Recuperado 19/10/19 de <https://confilegal.com/20160621-oxfam-intermon-lanza-una-campana/>.

- Chardon, A. (2016). Por qué la UE tiene que poner fin a la era de los paraísos fiscales. Recuperado 16/10/19 de https://www.eldiario.es/desigualdadblog/UE-poner-fin-paraisos-fiscales_6_478462170.html.
- Moma (2016). Campaña marketing No al escaqueo fiscal. Recuperado 18/10/19 de <http://www.admoma.es/oxfam-intermon-campana-marketing-no-al-escaqueo-fiscal/>.
- Triciclo (2016). OXFAM INTERMÓN Campaña contra el Escaqueo Fiscal. Recuperado 17/10/19 de <http://triciclopublicidad.com/portfolio/intermon-oxfam/>.
- La Casa de Mi Tía (2016). No al escaqueo fiscal de las grandes empresas. Campaña de firmas de OXFAM INTERMÓN. Recuperado 19/10/19 de <http://www.lacasademitia.es/articulo/sociedad/no-escaqueo-fiscal-grandes-empresas-campana-firmas-oxfam-intermon/20160120082033050345.html>.
- Oxfam Intermón YouTube. Recuperado 14/10/19 de https://m.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KWolP4CXXp0 y <https://m.youtube.com/watch?v=UrynlFP0XHs&feature=youtu.be>.
- Oxfam Intermón (2016). Recuperado 15/10/19 de <https://amp.noalescaqueo.org/#about-fraud>.
- Oxfam Intermón (2016). Recuperado 15/10/19 de <http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe-Una-economia-para-99-espana-oxfam-intermon.pdf>.
- Oxfam Intermón. Recuperado 15/10/19 de <https://www.oxfamintermon.org/es>.
- Oxfam Intermón Facebook. Recuperado 17/10/19 de <https://es-es.facebook.com/OxfamIntermon>.
- Oxfam Intermón Instagram. Recuperado 17/10/19 de <https://www.instagram.com/oxfamintermon/>.